

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O PAPEL DAS TECNOLOGIAS-ASSISTIVAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS CEGOS

Marcos Daniel Silveira Junior¹
Dirceu Casa Grande Junior²

RESUMO: O presente estudo analisa a inclusão de discentes cegos no ensino de Matemática, sob o prisma das Tecnologias Assistivas e de estratégias pedagógicas adaptadas. Por meio de uma pesquisa bibliográfica qualitativa, a investigação evidencia que a apreensão do conhecimento matemático ocorre via sistema háptico e mediação linguística detalhada. Os resultados indicam que o uso de recursos como o Soroban e materiais manipuláveis é determinante para a transposição de percepções sensoriais em conceitos abstratos. Conclui-se que a adoção de princípios alinhados ao Desenho Universal para a Aprendizagem constitui um caminho promissor para a consolidação de práticas inclusivas, embora sua efetivação dependa de condições estruturais e formativas ainda desigualmente distribuídas nas redes de ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Deficiência Visual. Educação Inclusiva. Ensino de Matemática. Tecnologia Assistiva.

Abstract: This study analyzes the inclusion of blind students in Mathematics education, focusing on Assistive Technologies and inclusive pedagogical strategies. The research, characterized as qualitative and bibliographic, shows that the development of logical- abstract reasoning occurs through the convergence of the haptic system and detailed linguistic mediation. The results indicate that resources such as the Soroban, manipulable materials, and contemporary digital devices are essential for transforming sensory perceptions into mathematical concepts. It is concluded that effective inclusion depends on the adoption of Universal Design for Learning (UDL), which expands access to scientific knowledge and strengthens student autonomy, benefiting the entire school community.

Keywords: Inclusive Education. Visual Impairment. Mathematics Teaching. Assistive Technology.

¹Univerddade Tecnológica Federal do Paraná. MarcoSilveira98@hotmail.com - ORCID 0000-0002-8145-8333

² Universidade Tecnológica Federal do Paraná. dirceujunior@utfpr.edu.br - ORCID 0000-0002-4791-3005

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

INTRODUÇÃO

O cenário educacional do século XXI é marcado pela transição de modelos segregadores para perspectivas de inclusão radical. No entanto, a democratização do acesso à escola regular ainda enfrenta o desafio da permanência qualificada, especialmente quando os processos de ensino-aprendizagem permanecem ancorados em axiomas predominantemente orais e visuais. No campo da Matemática, essa barreira se acentua, uma vez que a disciplina utiliza sistemas simbólicos e representações gráficas que exigem abstração visual complexa.

Neste prisma, a inclusão de discentes cegos impõe uma revisão na mediação do conhecimento. Embora o amparo legal seja robusto, fundamentado na Declaração de Salamanca (1994) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), observa-se uma lacuna entre a prescrição jurídica e a prática pedagógica. A aquisição de conceitos matemáticos por estudantes com deficiência visual depende intrinsecamente da qualidade das interações sociais e da tradução de signos visuais para sistemas tátil e auditivos, conforme preconiza a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski.

Diante desse cenário, emerge a seguinte problemática: Quais estratégias pedagógicas e recursos de Tecnologia Assistiva podem mediar a construção do raciocínio matemático para o aluno cego, garantindo sua autonomia cognitiva? Questiona-se não apenas a disponibilidade do recurso, mas a eficácia das adaptações curriculares frente à complexidade dos conteúdos de exatas.

O presente estudo tem como objetivo analisar e propor estratégias pedagógicas inclusivas para o ensino da Matemática a alunos cegos, focando na integração entre Tecnologias Assistivas e o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). Justifica-se a relevância desta pesquisa pela necessidade de superar o "conhecimento institucionalizado" em favor de uma educação que reconheça a multissensorialidade como via legítima de construção do saber científico.

A estrutura deste trabalho compreende, além desta introdução, uma fundamentação teórica sobre os processos de aquisição de conhecimento via sistema háptico, o detalhamento da metodologia bibliográfica utilizada e a discussão sobre recursos contemporâneos de tecnologia assistiva, culminando nas considerações sobre a equidade formativa do discente.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

REFERENCIAL TEÓRICO

Fundamentos Epistemológicos e Legais da Educação Inclusiva

A educação inclusiva fundamenta-se na ruptura com o modelo médico da deficiência, adotando uma perspectiva onde a diversidade é o pilar do conhecimento. Segundo Mantoan (2003), a inclusão implica uma mudança de paradigma que exige a reestruturação da escola para atender a todos, sem exclusões. Esse novo entendimento epistemológico é o que dá sentido ao arcabouço jurídico nacional, transformando o direito à educação de uma norma técnica em um compromisso ético com a pluralidade humana.

De acordo com Diniz (2007), o modelo médico da deficiência estabelece um padrão idealizado de corpo e mente, tratando qualquer variação como uma patologia ou incompletude. Nessa visão, o foco recai sobre a reabilitação do indivíduo para que ele se ajuste a uma norma pré-estabelecida.

Em contraposição à visão clínica, o modelo social propõe uma distinção fundamental: enquanto a lesão refere-se a uma condição biológica, a deficiência é entendida como uma construção social resultante das barreiras impostas pelo meio. Segundo Diniz (2007), essa perspectiva retira o foco do impedimento físico e o desloca para a incapacidade da sociedade em acolher a diversidade funcional.

A fundamentação do modelo social está intrinsecamente ligada aos princípios dos direitos humanos, com destaque para a universalização do ensino. De acordo com Mantoan (2006) e as diretrizes nacionais (BRASIL, 2008), a construção de instituições de ensino inclusivas é fruto de uma articulação entre movimentos sociais e profissionais da área, que buscam garantir um ambiente escolar capaz de valorizar a heterogeneidade humana.

Conforme assevera Pletsch (2020), a educação especial brasileira deve ser entendida não apenas como um serviço previsto em lei, mas como uma ciência interdisciplinar. O objetivo central dessa área é o desenvolvimento de estratégias e conhecimentos que garantam a participação plena de estudantes com condições específicas de desenvolvimento, como o TEA e as altas habilidades, no contexto da educação comum.

A trajetória dos direitos educacionais no Brasil, iniciada com a Constituição de 1988, estabelece que a presença do aluno na sala comum deve ser complementada pelo AEE. Segundo Franco e Schutz (2019), essa modalidade exige um estudo de caso detalhado e dialógico. Complementarmente, Becker e Anselmo (2020) defendem que essa estrutura ganha

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

robustez quando operada por equipes interdisciplinares, garantindo que o suporte oferecido seja, de fato, assertivo e focado na inclusão do estudante.

A educação, quando compreendida como ferramenta de formação integral e inserção social, não pode excluir aqueles que divergem dos padrões de "normalidade". Nesse sentido, Becker e Anselmo (2020) argumentam que, sendo a sociedade inerentemente diversa, o direito à educação deve ser incondicional, rejeitando qualquer lógica que marginalize o aluno por não se adequar a expectativas homogêneas.

A educação inclusiva, de acordo com Boff (2024), configura-se como uma política de Estado ancorada nos princípios da justiça social e dos direitos humanos. Sob essa ótica, o direito à educação só se concretiza plenamente quando o acesso à sala de aula comum é acompanhado pela participação efetiva nas dinâmicas escolares e pela garantia da aprendizagem. Assim, a escola deve transcender a teoria e se transformar em um ambiente capaz de acolher a pluralidade humana, independentemente das condições intelectuais, sensoriais ou físicas dos alunos.

A transição do modelo médico para o social redefine a deficiência como uma experiência política e coletiva, retirando o estigma da incapacidade individual para focar na remoção de barreiras. Essa mudança epistemológica exige que a escola se organize integralmente, utilizando o suporte do AEE e de equipes multifuncionais, buscando transformar a diversidade de um desafio estrutural em elemento constitutivo da prática pedagógica.

Portanto, a efetivação da educação inclusiva no Brasil depende da convergência entre o rigor das normativas legais e o compromisso ético com a justiça social. Ao assegurar acesso, participação e aprendizagem, a instituição escolar cumpre sua função social de formar sujeitos autônomos e cidadãos. Assim, a inclusão consolida-se não apenas como uma obrigação jurídica, mas como um direito humano inalienável que celebra a pluralidade como riqueza educativa.

O Aluno Cego e os Processos de Aquisição do Conhecimento Matemático

“As informações chegam aos deficientes visuais mediadas por dois canais principais: a linguagem - pois ouvem e falam - e a exploração tátil” (GIL, 2000, p.24).

Dessa forma, três sistemas sensoriais mostram-se indispensáveis para estes no processo de aquisição do conhecimento: o sistema tato ativo, o sistema fonador e o sistema

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

auditivo.

O tato, segundo Gil (2000) possibilita a análise do objeto de modo parcelado e gradual, integrando as informações fragmentadas de modo sequencial, diferente da visão que é sintética e global. “Ao explorar um objeto, as mãos do não vidente movem - se de forma intencional captando particularidades da forma a fim de obter uma imagem deste objeto” (Ochaita; Rosa, 1995, p.185).

Marcelly (2015) disserta a respeito de materiais manipuláveis para a construção do raciocínio matemático quando construídos pelo próprio discente. Para os com deficiência visual, manusear esses materiais contribui para produzir novas concepções de forma significativa.

Dessa forma, a utilização do tato é crucial para o discente sem acuidade visual, tornando-se efetivo com o apoio da memória, fomentando a edificação da imagem mental de forma integral, fundamental para a aprendizagem matemática (Miranda, 2016).

É através do sistema háptico (ou tato ativo) que o indivíduo sem acuidade visual é capaz de captar e processar informações dos objetos que constituem o ambiente. O tato permite analisar um objeto de forma parcelada e gradual, ao contrário da visão que é sintética e global (Fernandes; Healy, 2014).

Para Vigotski (1977) há uma psicologia em que pessoas com deficiência visual buscam uma compensação devido à cegueira, porém, o autor reitera que tal compensação não se dá no maior desenvolvimento do tato ou na sutileza da audição, mas sim na linguagem como meio de comunicação com os videntes para uma vida social integral, sendo que por meio dessas é possível agregar a experiência dos videntes.

A compreensão de mundo e a aprendizagem matemática por pessoas com deficiência visual são viabilizadas pela linguagem, desde que as descrições sejam detalhadas. No contexto exato da matemática, o rigor e a minúcia dessas informações são essenciais para evitar barreiras na aprendizagem (Miranda, 2016).

Há uma perda considerável na quantidade de informações adquiridas por alunos com deficiência visual quando a aula é majoritariamente visual, o que nas palavras de Martí (1999) torna a aula desmotivadora e uma visão austera da observação científica.

A preparação pedagógica deve considerar que o ato de observar não é exclusivo da visão. A percepção do aluno sobre o mundo é multissensorial, de modo que o docente precisa

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

estruturar suas aulas permitindo que diferentes canais de entrada de informação sejam explorados para atender às diversas demandas da sala de aula (Miranda, 2016).

Embora existam recursos de tecnologia assistiva disponíveis, Miranda (2016) salienta que o papel central no processo de ensino e aprendizagem permanece atribuído ao professor. É imprescindível que sua formação inicial e continuada contemple a responsabilidade de atender todos os alunos, independentemente de suas condições físicas ou intelectuais. Essa prerrogativa possibilita a adequação dos materiais e sua utilização em metodologias que favoreçam explicações detalhadas, evitando o uso das dêixis e as distorções da chamada “Matemática falada”.

“A afetividade é um sentimento presente na profissão docente e contribui para a estimulação de um clima de confiança, compreensão e motivação no processo de ensino e aprendizagem” (Rosa, 2013, p.147). Nesse contexto, “o aprendizado de qualquer aluno não depende apenas dele, vários são os fatores que podem influenciar em sua aprendizagem, como a metodologia do professor, fatores emocionais, cognitivos, entre outros” (Miranda, 2016, p.42).

Diante do exposto, a construção do raciocínio matemático pelo aluno com deficiência visual depende da convergência entre a exploração tátil e a mediação verbal precisa. A superação de uma "matemática meramente falada" ocorre quando o planejamento valoriza a multissensorialidade, permitindo que o discente organize informações fragmentadas em conceitos significativos.

Nesse cenário, o papel do professor é central como facilitador, sendo sua formação fundamental para transformar o ambiente de aprendizagem. Ao integrar materiais manipuláveis a uma postura afetiva e acessível, o docente garante que o tato e a audição se tornam canais potentes de apreensão do conhecimento, assegurando uma formação intelectual e social integral.

Tecnologias Assistivas e Recursos Contemporâneos na Matemática

A Tecnologia Assistiva é compreendida como um campo de conhecimento de natureza interdisciplinar que tem como objetivo principal a adequação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida ao seu meio. Isso é alcançado por meio da integração de produtos, recursos, metodologias e práticas, aspirando sempre à maior engajamento acadêmico, independência, qualidade de vida e inclusão social do usuário (BRASIL, 2011).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

No ensino de conceitos matemáticos para cegos, Salvino (2017) sublinha o reglete e punção, máquina perkins, impressora braille, linha braille, livro com leitura tátil ou audível, soroban, e calculadora sonora como tecnologias assistivas utilizadas para a assimilação de conceitos, operações e cálculos matemáticos.

Dentre os recursos citados, a escrita procedente do braille emprega-se, inicialmente, de dois instrumentos: reglete e punção (Salvino, 2017). Com uma cédula de braille (contendo seis pontos e divididos em duas colunas), o usuário utiliza a punção (objeto em formato de agulha) para furar o reglete (molde que determina onde os pontos serão dispostos) permitindo a escrita em braille de forma autônoma.

Com a premissa de facilitar e tornar a escrita em braille mais prática, surgiu nos Estados Unidos, em meados do século XX, a máquina Perkins. Contendo sete teclas correspondentes aos pontos da célula braille, além de uma tecla destinada ao espaço. Esse mecanismo reduziu significativamente o tempo e o esforço físico em comparação à escrita manual do braille (Salvino, 2017).

Seguindo o modelo das impressoras convencionais, Salvino (2017) apresenta a impressora braille como um avanço expressivo no campo das Tecnologias Assistivas. Esses equipamentos, conectados a computadores, possuem a capacidade de transcrever caracteres comuns e até mesmo representações gráficas para o sistema braille. De acordo com a pesquisadora, tal recurso amplia a interação entre pessoas que não dominam o braille e estudantes com deficiência visual, favorecendo práticas inclusivas no ambiente educacional.

Já o equipamento denominado linha braille permite a leitura de textos exibidos na tela do computador por meio de pinos móveis que se elevam e se retraem, reproduzindo cada caractere em braille (Salvino, 2017). A autora também destaca a calculadora sonora como recurso de apoio à prática matemática. Embora as teclas não apresentem inscrições em braille, isso não constitui impedimento para o uso, já que sua disposição favorece a memorização e o manuseio eficiente.

Em suma, as tecnologias assistivas convertem barreiras sensoriais em possibilidades de aprendizado, garantindo que o estudante com deficiência visual atue com autonomia. Ao integrar recursos tradicionais e eletrônicos, o ensino da matemática torna-se acessível, promovendo uma inclusão efetiva que transcende o espaço escolar e fortalece a cidadania e a emancipação desses sujeitos.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Estratégias Pedagógicas Inclusivas Para o Ensino da Matemática

“O processo de inclusão escolar em que estão as pessoas com deficiência, deve promover meios de alfabetizar todos, sem qualquer discriminação” (Salvino, 2017, p.15). Segundo a autora, existem necessidades adicionais para estudantes cegos que precisam ser admitidos, uma vez que o meio ou instrumento de lecionar a discentes videntes não são os mesmos.

Não há impedimento cognitivo intrínseco que inviabilize a aprendizagem matemática por estudantes cegos. Contudo, essa constatação não elimina as barreiras estruturais, curriculares e atitudinais historicamente presentes na cultura escolar, fortemente ancorada na visualidade. Assim, as dificuldades frequentemente atribuídas à cegueira decorrem, em grande medida, da ausência de mediações pedagógicas adequadas e de recursos acessíveis, e não de limitações intelectuais do estudante. (Fernandes, 2008).

“A cegueira dos aprendizes de nossas pesquisas nos conduz a destinar atenção especial às práticas discursivas e as ações sobre as ferramentas materiais disponibilizadas a esses aprendizes na hora de aprender Matemática” (Fernandes, 2008, p. 62).

Nas palavras de Mendes (2009) a utilização de objetos manipuláveis conciliados às operações matemáticas é indispensável, visto que desta forma, o aluno torna-se agente ativo na construção do raciocínio matemático. Materiais concretos precisam ser manipulados e construídos a fim de representar as operações matemáticas. Para Passos (2012), tais recursos didáticos mediam a relação entre docente e discente na relação de construção do conhecimento.

A complexidade inerente ao raciocínio matemático exige suportes que transcendam a abstração pura. Reily (2004) corrobora essa perspectiva ao destacar os desafios cognitivos enfrentados pelo aluno cego:

Como tornar acessível o conhecimento matemático ao aluno com necessidades educativas especiais é uma questão que preocupa o professor à medida que o aluno avança nas séries escolares. É difícil guardar informações numéricas na memória, assim como é complicado realizar cálculos mentais sem marcar as operações no papel. De fato, sem recursos especiais, alunos com cegueira (...) terão bastante dificuldade de acompanhar a matéria. (REILY, 2004, p. 60).

Embora os recursos citados por Salvino (2017) constituam a base material da inclusão,

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

sua eficácia depende de uma compreensão teórica que transcende a compensação sensorial. Sob a ótica da mediação semiótica de Fernandes e Healy (2010), tais tecnologias funcionam como signos que convertem a percepção tátil em conceitos abstratos. Assim, o manuseio desses instrumentos permite ao aluno estruturar o raciocínio lógico de forma análoga ao vidente, transformando o toque em saber formal.

Jeremias, Góes e Haracemiv (2021) destacam que o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) permite que os conteúdos sejam acessíveis a todos, superando a lógica de materiais exclusivos que segregam o aluno. Nessa perspectiva, o DUA pressupõe que estratégias diversificadas, como o uso de materiais concretos e múltiplos suportes sensoriais, os quais não beneficiam apenas o estudante cego, mas potencializam a aprendizagem de toda a turma, incluindo alunos com TDAH, dificuldades de abstração ou diferentes ritmos de processamento, ao oferecer variadas vias de engajamento e percepção.

Embora a perspectiva de Ferronato (2002) valorize a manutenção da estrutura conceitual da Matemática e evite reducionismos curriculares, tal posicionamento pode entrar em tensão com os princípios do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). O DUA propõe não apenas intensificar recursos concretos, mas diversificar intencionalmente formas de representação, ação e engajamento. Nesse sentido, mais do que manter procedimentos, pode ser necessário reconfigurá-los didaticamente para garantir múltiplas vias de acesso ao conhecimento, sem descaracterizar o rigor matemático.

A inclusão efetiva no ensino da matemática exige que a tecnologia assistiva transcenda a mera compensação sensorial para evitar a segregação. Mais do que fornecer recursos específicos, é necessário adotar estratégias pautadas no Desenho Universal para a Aprendizagem, que integrem materiais concretos e semióticos acessíveis a todos. Assim, ao mudar o olhar sobre o estudante, o docente promove uma construção do conhecimento coletiva, garantindo que a prática pedagógica seja genuinamente mediadora e inclusiva.

METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como bibliográfica, visto que se baseia no levantamento de um arcabouço teórico já publicado em livros, periódicos e publicações avulsas. Segundo Marconi e Lakatos (2004), essa modalidade tem como intuito colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre determinado tema, propiciando uma

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

análise e manipulação mais apurada das informações.

O estudo adota uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva e exploratória. Para fundamentar o objeto de estudo, optou-se pelo delineamento de pesquisa bibliográfica, estruturado sob um rigoroso levantamento em bases de dados científicas que conforme Moreira e Caleffe (2006, p. 75), explora "características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos numericamente".

A coleta de dados foi realizada por meio de busca sistemática nos repositórios SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da CAPES. Foram utilizados descritores combinados (operadores booleanos): "Educação Inclusiva" AND "Ensino de Matemática" AND "Tecnologia Assistiva".

O levantamento inicial identificou 47 publicações. Após leitura dos títulos e resumos, 28 estudos foram excluídos por não atenderem aos critérios estabelecidos, resultando na seleção de 19 obras para compor o corpus final da pesquisa, entre dissertações, teses, artigos científicos e documentos normativos. Essas produções foram analisadas por meio da técnica de Análise de Conteúdo, permitindo a identificação de categorias temáticas recorrentes.

Como critérios de exclusão, foram desconsiderados trabalhos que abordavam deficiência visual de forma ampla sem tratar especificamente do ensino de matemática; publicações duplicadas nas bases consultadas; estudos voltados exclusivamente para deficiência intelectual ou outras condições sem interface com a cegueira; e produções sem fundamentação empírica ou teórica consistente com o objeto da pesquisa.

O arcabouço teórico foi analisado mediante a técnica de Análise de Conteúdo, permitindo categorizar as tecnologias assistivas em dois eixos: Recursos Mecânico-Analógicos (Soroban, Reglete) e Recursos Digitais Contemporâneos (Linha Braille, softwares). A interpretação dos dados foi norteada pela Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, buscando compreender a mediação tecnológica como ferramenta de compensação social e cognitiva.

O percurso metodológico está organizado em etapas distintas. O percurso metodológico organiza-se na análise das produções selecionadas, buscando identificar desafios recorrentes relacionados ao acesso, permanência e aprendizagem, conforme evidenciado na literatura especializada.

Posteriormente, são discutidas, com base na literatura analisada, as principais barreiras

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

de acesso, permanência e aprendizagem identificadas nos estudos selecionados, buscando compreender como a ausência de tecnologias assistivas e de estratégias inclusivas impactam o desempenho acadêmico desses estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise bibliográfica permitiu inferir que a inclusão de estudantes cegos no ensino da Matemática não se limita à oferta de recursos materiais, mas exige uma transformação profunda na intervenção didática. A convergência entre exploração tátil estruturada e mediação verbal precisa consolidar-se como eixo estruturante da aprendizagem matemática para estudantes cegos.

Embora instrumentos tradicionais como o Soroban e o Braille mantenham relevância, sua integração com recursos digitais contemporâneos revela-se indispensável para garantir participação plena e alinhamento ao Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA). O DUA, ao propor múltiplas formas de engajamento, desestigmatiza a deficiência e amplia o alcance da aprendizagem para toda a turma, consolidando a inclusão como prática coletiva e não apenas individual.

Persistem, contudo, desafios relacionados à formação docente. A eficácia das tecnologias assistivas depende da competência do professor em transpor conteúdos visuais para experiências multissensoriais, o que demanda políticas públicas consistentes de formação continuada e suporte institucional.

A inclusão na Matemática deve ser compreendida não como superação da cegueira, mas como oportunidade de diversificação metodológica que enriquece o processo educativo. Para pesquisas futuras, destaca-se o potencial das inteligências artificiais generativas na audiodescrição em tempo real de gráficos e funções complexas, campo que representa a fronteira atual da tecnologia assistiva e pode redefinir o acesso ao conhecimento científico.

Todavia, a literatura analisada ainda revela lacunas empíricas significativas, especialmente quanto à avaliação longitudinal da aprendizagem matemática de estudantes cegos em contextos inclusivos. Assim, embora os fundamentos teóricos sejam consistentes, há necessidade de investigações de campo que examinem a efetividade concreta das estratégias propostas.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

REFERÊNCIAS

BECKER, Caroline; ANSELMO, Alexandre Guilherme. **Modelo social na perspectiva da educação inclusiva**. Revista Conhecimento Online, Novo Hamburgo, v. 1, p. 90-108, 2020.

BOFF, Ana Paula; MACHADO, Andreia de Bem. **Educação especial na perspectiva inclusiva: uma revisão pautada no direito de todos à educação**. Educar em Revista, Curitiba, v. 40, e85133, 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm>. Acesso em: 15 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Plano Nacional de Tecnologia Assistiva**. Brasília, DF: MCTI, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, DF: MEC/SEESP, 2008.

DINIZ, Débora. **O que é deficiência**. São Paulo: Brasiliense, 2007.

FERNANDES, Solange Hassan Ahmad Ali; HEALY, Lulu. **Ensaio sobre a inclusão na Educação Matemática**. Revista Ibero-americana de Educação Matemática, São Paulo, n. 10, p. 59-76, jun. 2007. FERNANDES, Solange Hassan Ahmad Ali *et al.* **Das experiências sensoriais aos conhecimentos matemáticos: uma análise das práticas associadas ao ensino e aprendizagem de alunos cegos e com visão subnormal numa escola inclusiva**. São Paulo: [s. n.], 2008.

FERRONATO, Rubens. **A construção de instrumento de inclusão no ensino de matemática**. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

FRANCO, Adriana Marques dos Santos Laia; SCHUTZ, Gabriel Eduardo. **Sistema educacional inclusivo constitucional e o atendimento educacional especializado**. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n. spe4, p. 244-255, 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Marta (org.). **Deficiência visual**. Brasília, DF: MEC, Secretaria de Educação a Distância, 2000. (Série Deficiência Visual, v. 1).

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

JEREMIAS, Sandra Maria Ferreira; GÓES, Anderson Roges Teixeira; HARACEMIV, Sonia Maria Chaves. **Tecnologias assistivas no ensino e aprendizagem de matemática para estudante cego:**

investigando a presença do desenho universal e do desenho universal para aprendizagem. Revista Ibero- Americana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 16, n. esp. 4, p. 3005-3019, 2021.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar:** o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MARCELLY, Lewartowski. **Do improviso às possibilidades de ensino:** estudo de caso de uma professora de matemática no contexto da inclusão de estudantes cegos. 2015. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

MARTÍ, Maria Antonia Soler. **Didáctica multissensorial de las ciencias:** un nuevo método para alumnos ciegos, deficientes visuales y también sin problemas de visión. Barcelona: Paidós, 1999.

MENDES, Iran Abreu. **Matemática e investigação em sala de aula:** tecendo redes cognitivas na aprendizagem. São Paulo: Livraria da Física, 2009.

MIRANDA, Edinéia Terezinha de Jesus. **O aluno cego no contexto da inclusão escolar:** desafios no processo de ensino e de aprendizagem de matemática. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Marília, 2016.

MOREIRA, Herivelto; CALEFFE, Luiz Gonzaga. **Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador.** 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

OCHAITA, Esperanza; ROSA, Alberto. **Percepção, ação e conhecimento nas crianças cegas.** In:

COLL, César; PALÁCIOS, Jesús; MARCHESI, Álvaro (org.). Desenvolvimento psicológico e educação: necessidades educativas especiais e aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. v. 3, p. 183-197.

PLETSCH, Marcia Denise. **O que há de especial na Educação Especial Brasileira?** Momento - Diálogos em Educação, Rio Grande, v. 29, n. 1, p. 57-70, 2020.

REILY, Lucia. **Escola inclusiva:** linguagem e mediação. Campinas: Papyrus, 2004.

ROSA, Fernanda Malinosky Coelho da. **Professores de matemática e a educação inclusiva:** análise de memoriais de formação. 2013. 283 f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista (Unesp), Rio Claro, 2013.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

SALVINO, Ligiane Gomes Marinho. **Tecnologia assistiva no ensino de matemática para um aluno cego do ensino fundamental: desafios e possibilidades.** 2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017.

UNESCO. **Declaração de Salamanca:** sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. Salamanca: UNESCO, 1994. Disponível em: <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139394>>. Acesso em: 15 jan. 2026.

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. **Obras escogidas:** tomo V. fundamentos de defectologia. Madri: Visor, 1977.